

ALISHER NAVOIYNING “SAB’AI SAYYOR” ASARIDA RANGLAR TILI VA ULAR ANGLATGAN MA’NO XUSUSIYATLARI

Zilolaxon Urayimova Abdug‘ofirjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya: O‘zbek adabiyotidagi asarlarda ranglardan foydalanish hozirgi kunda ham muhim ahamiyatga ega. Ular orqali yozuvchi kitobxonlarga noverbal ma’lumot yetkazib berishadi. Noverbal ma’lumotlarda ramziylik mavjud bo‘lib, ularning har biri alohida ma’no anglatadi. Shu bilan bir qatorda ranglar tili uzoq vaqtlardan beri turli xil ma’daniy e’tiqodlar, his-tuyg‘ular, ichki ma’no hatto urf-odatlarini ham yetkazib beradi. Har bir rangning o‘zi anglatadigan ma’nosi mavjud. Rang psixologiyasi soha mutaxassislarining aytishicha, ma’lum bir ranglar ma’lum bir kayfiyatlarni uyg‘ota oladi va hattoki xulq-atvor va salomatlikka ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Asarda ramziy ma’no anglatadigan predmetlar asarning jozibadorligini oshiradi. Masalan: sariq rang juda yorqin rang hisoblanib, u juda tez e’tibor tortuvchi va u o‘zidan yuqori darajadagi yorug‘likni qaytarish xususiyatiga ega bo‘lgan rangdir. Asarda foydalangan raqamlar ham sirli raqamlar qatoriga kirib, ular o‘zbek adabiyotida ko‘p qo‘llangan. Ushbu maqolada Alisher Navoiy “Xamsa” asarining to‘rtinchi “Sab’ai sayyor” dostonida ramziylik, ranglarning mavjudligi va ular anglatgan ma’no va malumotlar tahlil qilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: “Sab’ai sayyor” dostoni, “Hayrat ul-abror”, “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun”, “Saddi Iskandariy”, “Xamsa”, ma’nosi, moviy rang. ranglar ma’nosi, ramziylik, muloqot, verbal muloqot, noverbal muloqot, I. Gyote, sandal rangi, ranglar tili, qizil rangdagi ramziylik, sariq rangi ramzi, oq rangi ramziyiligi, qora rangi ramziy

Annotation: The use of colors in works of Uzbek literature is still important today. Through them, writers provide non-verbal information to readers. Nonverbal information contains symbolism, each of which has a separate meaning. At the same time, the language of colors has been conveying various cultural beliefs, feelings, inner meaning and even traditions for a long time. Each color has its own meaning. Experts in the field of color psychology say that certain colors can evoke certain moods and even affect behavior and health. Symbolic objects in the work increase the attractiveness of the work. For example: yellow is considered a very bright color, it attracts attention very quickly and it has a high level of light reflection. The numbers used in the work are among the mysterious numbers, and they are widely used in

Uzbek literature. In this article, Alisher Navoi's "Khamsa" fifth epic "Sab'ai Sayyor" analyzes the symbolism, presence of colors and their meaning and information.

Key words: "Sabai Sayyor" saga, "Hayrat ul-Abror", "Farhad and Shirin", "Layli and Majnun", "Saddi Iskandari", "Khamsa", meaning, blue color. name, symbolism, color language, red symbolism, yellow symbolism, white symbolism, black symbolism.

KIRISH

Alisher Navoining "Xamsa"si boshqa xamsanavislarning asarlaridan eng katta farqi turkiy tilda yozilganidir. Navoiyning "Xamsa"si

- "Hayrat ul-abror"
- "Farhod va Shirin"
- "Layli va Majnun"
- "Sab'ai sayyor"
- "Saddi Iskandariy" dostonlaridan iborat bo'lib, 1483-1485-yillarda yozilgan.

"Xamsa"ning to'rtinchi dostoni bo'lmish "Sab'ai sayyor" dostoni 1484-yilda yozilgan. "Sab'ai sayyor" bu "Yeti sayyora". Doston 38 bob 5009 baytdan iborat bo'lib, ishqiy sarguzasht doston hisoblanadi. Doston "Bahrom go'r" afsonasi asosida yozilgan. Bu afsonani ilk marotaba yozma adabiyotga Firdavsiy olib kirgan.

Doston **muqaddimasi** an'anaviy hamd bilan boshlangan.

2-bob munojot va undan keying bob Muhammad (a. s. v) madhiga bag'ishlanadi.

5-bob so'z ta'rifida.

6- bob ulug' salafar Nizomiy va Dehlaviy madhiga bag'ishlangan.

7-bob Abdurahmon Jomiyga bag'ishlangan bo'lib, keying bobda salafarning nuqsonlari haqida yozilgan.

9-bob Sulton Husayin Boyqaroga bag'ishlangan.

10- bob Bilqisi Soniy -Xadichabegimga bag'ishlangan.

11-bob Bahrom tarixi haqida.

Dostonning asosiy voqealari **11- bobdan** ibtido topadi.

Dostonning qisqa syujeti: yetti iqlim podshohi bo'lgan Bahrom ov qilishni juda yoqtiradi va u bir kuni ov qilib yurgan mahal Moniyini uchratib qoladi. Moniy unga chiroyda tengi yo'q bo'lgan Diloromning rasmini ko'rsatadi. Bahrom Diloromning suratini ko'rib uni yoqtirib qoladi. Dilorom Chin davlatidan bo'lib, Bahrom uni keltirishlari uchun Chinning bir yillik xirojidan ozod etadi. Bahrom Diloromning

ishqida mast bo‘lib, davlat ishlariga e‘tiborsiz bo‘lib qoladi. Shu tariqa davlatda notinchlik boshlanadi. Ov paytida Dilorom Bahromning merganlik mahoratini “mashq natijasi” deb baholagani uchun Bahrom Diloromni jazolashlarini ya‘ni oyoq-qo‘llarini o‘z sochlariga bog‘lab dashlikga tashlab kelishlarini buyuradi. Ertasi kuni mastligi tarqab uni qidiradi, ammo uni topolmaydi. Shundan so‘ng Bahrom kasal bo‘lib qoladi. Uni davolash uchun 400 ta tabib 2 yil vaqt sarflaydi. Lekin u butunlay tuzalib ketmaydi. Shundan so‘ng yetti mamlakat qirolligiga olib boriladigan yo‘larda yettita qasr quriladi. Moniy uni yetti xil ranglar bilan bo‘yab, bezatadi.

Yetti qasrning har biri yetti sayyoradan birining rangiga mos bo‘lib, haftaning shu sayyora homiysi hisoblangan kuniga xos edi.

Shanba kuni uchun shu kunning homiysi Zuhul (Saturn) sayyorasining rangiga mos **qora** qasr, yakshanba uchun uning homiysi Quyosh sayyorasining rangiga mos **sariq** qasr, dushanba uchun dushanba homiysi Oy sayyorasining rangiga mos keluvchi **yashil** qasr, homiysi Mirrix (Mars) bo‘lgan seshanba kuni uchun Mirrix rangini ifodalovchi **qizil** qasr, chorsanba kuni uchun uning homiysi Utorud (Merkuriy) rangiga mos **moviy** qasr, payshanba uchun Mushtariy (Yupiter) rangiga mos keluvchi **sandal** qasr va juma uchun uning homiysi Zuhra (Venera) rangiga mos **oq** qasr barpo qilingan edi.

Har bir qasrning bunday ranglar bilan bo‘yalishi o‘ziga xos ma‘nolarga ega. Hatto ularning ketma-ketligi ham alohida ahamiyatga ega. Dostonning davomi shu yetti qasrda davom etadi. Doston so‘ngida Bahrom Diloromni topadi va avvalgi xatolarini takrorlash tufayli oxir-oqibat baxtsiz yakunga duchor bo‘ladi.

ASOSIY QISM

Voqea davomida yetti kun Bahrom yetti xil qasrda yetti xil hikoya eshitadi.

Dostonning yettinchi hikoyasida Bahrom o‘z yori Diloromdan xabar topadi. “Alisher Navoiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Kamoliddin Behzid, Firdavsiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi jahonga mashhur ajdodlarimiz rang, uning turlari, nomlari, ramziy ma‘nolari, inson sog‘lig‘iga ta‘siri va boshqalar haqida juda ko‘p yozganlar, ilmiy tadqiqot ishlari olib borganlar”.⁵¹

Shular qatoridagi Alisher Navoiyni alohida ta‘kidlab o‘tishimiz lozim. U ko‘plab asarlarida ranglarning ramziga katta e‘tibor qaratgan.

⁵¹ Bulatov. S. S. Rangshunoslik, Toshkent. 2009.

Ramz soʻziga toʻxtaladigan boʻlsak, u arabcha soʻz boʻlib, ishora qilmoq degan maʼnoni anglatadi. Voqelikni aks ettirishning shartli usuli hisoblanadi. Dostondagi ranglarning ham oʻz ramzlari mavjud.

Eng birinchi qasr qora rangda boʻlib, undagi barcha narsalar qora rangda. Qadim zamonlardan beri oq rang yaxshi narsalar bilan bogʻliq, qora, aksincha, yovuzlikni, muammolarni, xavfni va boshqalarni razmiy maʼnosi. Dunyo xalqlarining aksariyati qora rangni faqat yomonlik belgisi deb hisoblashadi. Koʻplab davlatlarda motam kuni insonlar qora rangdagi liboslar kiyishadi. Bu insonlar hayotidagi yomon kunlarni anglatadi. Hatto hayvonlarga ham bu rangning ifodalanishi yovuzlik maʼnosini ifodalaydi. Masalan: qora mushuk hozirgi kunda ham yomonlik keltiruvchi hayvon maʼnosini ifodalaydi. Eng birinchi qasrning rangi qora boʻlganligining sababi ham shunda. Bahromning eng qaygʻuli kunlari va qasrning boshlanishi boʻlganligi uchun u qora rangda tasvirlangan. Bahrom ketma-ketlikdagi qasrlardan oʻtar ekan ramziy maʼnoda uning qalbi ham poklanib boradi deya olamiz. Bahrom oʻzi qilgan aybi tufayli qalbi ham huddi oʻsha qasr kabi qora rangga boʻyalgan edi.

Yakshanba kunga atalgan Quyosh sayyorasining rangiga mos boʻlgan qasrda Bahrom ikkinchi hikoyani tinglaydi. U sariq rangda boʻladi.

Sariq rangi umuman, ochiq va tiniq tusda boʻlib, bu rangning eng yaxshi xususiyati shundaki, uni hamma ranglar bilan almashtirish mumkin. Sariq rang-quvonch, baxt, xiyonat, idealism, tasavvur, umid, quyosh, falsafiy fikr, qoʻrqoqlik, hasad, ochkoʻzlik, yolgʻon, kasallik va xavf maʼnolarini anglatadi. Ushbu sariq rang Quyosh sayyorasiga moslangani qora tundan soʻng ertangi kuni chiqadigan yorqin Quyoshli kunni ham anglatga bejiz emas. Bahrom shuncha yillik bedavo kasallik kunlari yaʼni qorongʻi tuni tugab, yorqin, sogʻlom kunlarining boshlanayotganidan dalolatdir. Quyosh oʻz yorqin nuri bilan dunyoni yoritgani kabi ushbu qasrlar ham Bahromning qalbini mavjud boʻlgan yomon hislatlar haligacha Bahrom qalbida mavjudligini anglatadi. Undagi magʻrurlik, takabburlik, shohlik gʻururi tufayli oʻz yoridan ayrilgani va davlatini yorita boshlaydi. Yana boshqa tomondan olib qaraganda, sariq rangida boshqara olmaydigan darajada oʻzini yoʻqotib qoʻyishi sariq rangdagi qasrda tasvirlangan. Qasrlar almashar ekan ranglarning ramziy maʼnolariga xos ravishda almashishi dostonning falsafiy maʼnosini kuchaytiradi.

Oy sayyorasiga mos ravishda olingan yashil rangidagi qasr keyingi navbatdagisi edi. Yashil rang- tabiat, salomatlik, atrof-muhit, yangilanish, yoshlik, unumdorlik, kuch ramzi. Yashil rangi umid bagʻishlovchi rang hisoblanib, hayotda yashashga umid beradi. Salomatlik, Bahrom uchun ayni daqiqada kerak boʻlayotgan muhim narsa hisoblanadi. Ushbu rang orqali Bahrom sogʻligida yaxshi oʻzgarish boʻlishi

mumkinligidan dalolat beradi. Islom dinida ham yashil rang yaxshilik ma'nosini anglatadi. Hatto payg'ambarimiz Muhammad (s. a. v)ning yoqtirgan rangi ham yashil bo'lgan. Yashil - I. Gyote aytganidek "betaraf rang".

Mirrix sayyorasi homiysi asosidagi qizil rangli qasr Oy sayyorasi homiysi yashil rangli qasrdan so'ngi qasr bo'ladi. Qadimgi Misrliklar va mayyaliklar marosimlarda yuzlarini qizil rangga bo'yashgan. Rim generallari g'alabalarini nishonlash uchun tanalarini qizil rangga bo'yashadi. Qizil rang Xitoyda ham muhim rang hisoblanadi. Qizil rang qonning rangi bo'lganligi sababli, u tarixan qurbonlik, xavf va jasorat bilsn bog'liq. Yevropa va Qo'shma Shtatlardagi zamonaviy so'rovlar natijasida, qizil rang issiqlik, ehtiros, g'azab, sevgi va quvonch bilan bog'liq rang. Dostonning asosiy mavzularidan

biri bu- sevgi. Bahromning Diloromga bo'lgan sevgisini hoyi-havas sevgi desak yanglishmagan bo'lamiz. Chunki sof ishqda nafs, manmanlik, g'urur kabi tuyg'ular ahamiyatsiz bo'ladi. Bahromning bu holatga tushishining sababi ham ushbu g'araz tuyg'ularning unda mavjudligi edi. Qizil rang hayotning mavjudligini ham anglatadi. Ya'ni inson qonning qizil rangda ekanligi hayotning davom etayotganini ifodalaydi. Bahrom qizil rang orqali haqiqiy sevgini anglashi kerakligi ifodalangan.

Haftaning juma kuniga atalgan qasr moviy rangda edi. Moviy ko'pchilik tomonidan sevimli rang sifatida tasvirlanadi. Bu rang ko'pincha barqarorlik va ishonchlik belgis sifatida qaraladi. Moviy rangi kishida g'amg'inlik va yolg'izlik tuyg'ularini uyg'ota oladi. Moviy rang ruhiy tushkunlik demakdir. Moviy rang asab tizimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatib, tinchlantirish xususiyatiga ega. Moviy rangda insonning tinchlanish holatining mavjudligi tasvirlanadi. Inson tinchlangan holatida

yaxshi fikrlaydi. Qilgan xatolarini anglab yeta boshlaydi. Bahrom ham bu rangdagi qasrda o‘zini yanada yaxshi his etayotganini anglatadi.

“Bahrom sandal qasrda” nomli surat. Qog‘oz, suvli bo‘yoq. Buxoro. XVI asr.

Mushtariy (Yupiter) sayyorasi hamiysidagi sandal rangli qasr oltinchi qasr hisoblanadi. Sandal rangiga to‘xtaladigan bo‘lsak, u “oltin rang”, yoki olov rang hisoblanadi.

U jo‘shqinlik, ogoh bo‘lish, ehtiyotkorlik ramzi. Davolash xususiyatiga ega, kayfiyatni ko‘taradi, ishtahani ochadi vatanaga quvvat beradi. Hatto Yupiter sayyorasi ham shu rangda. Ushbu rangning ramzidan kelib chiqib turibdiki, bu qasr Bahromni deyarli kasallikdan qutqargan qasr hisoblanadi. Inson kasallikdan tuzalishiga yaqin ishtahasi ham, kuch-quvvati ham o‘z joyiga qaytadi.

Eng so‘nggi qars Zuhra(Venera) sayyorasi homiysidagi oq rangli qasr.

Oq - ko‘plab xalqlarda poklik, donishmandlik, ozodalik ramziga ega. Xalqimizda hammaga ma‘lum bo‘lgan “oqsoqol” degan ibora bor bo‘lib, ko‘p bilim va tajribaga ega, donishmand, ulug‘ yoshdagi insonlarga nisbatan qo‘llanadi. Oq bu poklik belgisi. Yana bir xalq maqolida “Ko‘ngli oqning-dili pok” kabi oq rang ramziy ma‘nosi haqida aytib o‘tilgan. Bahrom eng so‘nggi kirgan qasri bu oq qars. Shundan anglash mumkinki, Bahromning qalbi bu qasrda butunlay pok holatga keldi. Shu bilan birga ishqida og‘ir holatga tushirib qo‘ygan yori Diloromning daragini topdi. Oq rang Bahromning barcha muammlarinnig hal bo‘lganini anglatadi. Asarda sonlardagi noverbal muloqotga ham katta ahamiyat qaratilgan bo‘lib, sirli bo‘lgan 7 raqami ko‘p marotaba takrorlangan. 7 ta qasr va unga mos ravishda belgilangan 7 ta rang va haftaning 7 kuni, o‘sha kunlardagi 7 hikoya bizga sakkizinchi bobda yozib o‘tilgan Navoiy ning tushini yodga solidi. Unda aytiladiki, Navoy tushida 7 gumbaz, 7 gumbaz ichida 7 xil rangdagi mutasaddiyni ko‘rganini, bir mo‘ysafid unga avvalgi dostonlardagi nuqsonlarni tuzatishini aytgani vas hu tushdan so‘ng dostonni yozishga kirishganini aytib o‘tadi. Bejizga doston 7 kunlik hikoya va 7 xil rangdan iborat emasligi ushbu tush orqali ham anglashilib turibdi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan malumotlardan umumiy xulosa chiqaradigan bo‘lsak, badiiy asarlarda ramziy ma‘nolarni anglatuvchi unsurlardan foydalanish asarning jozibadorligi, mazmundorligi va o‘qishli bo‘lishini ta‘minlaydi. O‘quvchini fikrlashga undaydi. Bunday ramzlardan foydalanishning mumtoz adabiyotimizda juda ham kuchli ta‘siri mavjud bo‘lib, ko‘plab ijodkor ajdodlarimiz asarlarida kuzatishimiz mumkin. Nafaqat nasrda, nazmda ham ramziylikning o‘rni katta.

Ayniqsa, ranglar orqali ifodalanadigan fikrlar, insonni tafakkurini jumbushga keltiradi. Muloqotning(malumot almashishning) ikki xil usuli mavjud bo‘lib, birinchisi verbal, ikkinchisi noverbal muloqot hisoblanadi. Verbal muloqot aniq va faktlar bilan ishlasa, noverbal muloqot orqaili inson suhbatdoshining ichki dunyosiga ta’sir eta oladi. Uning his-tuyg‘ularini va baxt, qayg‘ularini oshirish xususiyatiga ega. Demak, noverbal malumot almashish ham insonga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Noverbal malumot yetkazishda ranglardan foydalanish ham inson ongiga ta’sir o‘tkazmay qolmaydi. Alisher Navoiyning barcha asarlarida ranglar ramzi va raqamlardagi sirlilik asarlarini maftunkor, mazmunli bo‘lishligiga asos bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Xamsa” dostoni. Alisher Navoiy.
2. Navoiyshunoslik. Sh. Sirojiddinov, D. Yusupova, Olimjon Davlatov. Tamaddun. Toshkent. 2019.
3. “Sab’ai sayyor”. Alisher Navoiy. G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot. Toshkent. 1991.
4. “Rangshunoslik”. S. S. Bulatov. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent. 2009.
5. Adabiyotshunoslikda ranglar tizimi va spesifikasi. Ziyodullayeva Aziza. 2022.
6. O‘zbek adabiyoti tarixi va yangi o‘zbek adabiyoti. Fan va ta’lim nashriyoti. Toshkent. 2023
7. Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari. Sabirov. M. M. Toshkent. 2021.